

XIRAL POLIMERLAR ASOSIDA OLINGAN SULFONIL FTORID ALMASHINGAN HOSILASINING BIOLOGIK FAOLLIGINI PASS ONLINE DASTURIDA TADQIQ QILISH

¹Jalilov Mirjalol Komil o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti

mirjaloljalilov8877@gmail.com +99893 903 88 77

[ORCID ID](https://orcid.org/0009-0008-7416-328) 0009-0008-7416-328

²Toshov Hamza Sayidmurodovich

O'zbekiston Milliy Universiteti

khamzats1985@gmail.com +998 97 777 27 10

[ORCID ID](https://orcid.org/0000-0002-8787-7774) 0000-0002-8787-7774

³Do'styorov Mirzoxid Cho'ponovich

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Qarshi filiali

mdusterov@gmail.com +99899 660 56 19

[ORCID ID](https://orcid.org/0009-0006-7998-5368) 0009-0006-7998-5368

⁴Xudoynazarov Ilyos Abdurasulovich

O'zbekiston Milliy universiteti

ilyoshudoynazarov@gmail.com +99899 814 82 14

[ORCID ID](https://orcid.org/0000-0002-1947-2505) 0000-0002-1947-2505

Annotatsiya: Biologik tadqiqotlar juda katta mablag' talab etiladi va bir vaqtning o'zida ko'p sonli birikmalarni faolligini spektrni tekshirish ancha murakkab. Shunday ekan sintez qilingan yangi birikmaning fizik-kimyoviy xossalari bilan bir qatorda zaharliligini o'rganish davr talabi hisoblanadi. Ushbu tadqiqotimizda PASS (online) dasturida sulfonimidol va xiral sulfonimidol ftoridning biologik zaharliligini o'rganish natijasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Pass online, Antileukemic, Venombin AB inhibitor, Omptin inhibitor, Antineurotic, Antiobesity, Antineoplastic, Mucomembranous, farmakologik faollik.

STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF SULFONYL FLUORIDE SUBSTITUTED DERIVATIVE BASED ON CHIRAL POLYMERS IN PASS ONLINE PROGRAM

Abstract: Biological research requires a lot of money, and it is very difficult to test the spectrum of the activity of a large number of compounds at the same time. Therefore, studying the toxicity of the synthesized a new compound along with its physic-chemical

properties is the demand of the time. In this study, the results of studying the biological toxicity of sulfonimidol and chiral sulfonimidol fluoride are presented in the PASS (online) program.

Key words: Pass online, Antileukemic, Venombin AB inhibitor, Omptin inhibitor, Antineurotic, Antiobesity, Antineoplastic, Mucomembranous, pharmacological activity.

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЗАМЕЩЕННОГО ПРОИЗВОДНОГО СУЛЬФОНИЛФТОРИДА НА ОСНОВЕ ХИРАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ В ПРОГРАММЕ PASS ONLINE

Аннотация: Биологические исследования требуют больших средств, а проверить спектр активности большого количества соединений одновременно очень сложно. Поэтому изучение токсичности синтезированного нового соединения наряду с его физико-химическими свойствами является требованием времени. В данном исследовании результаты изучения биологической токсичности сульфониимидола и хирального сульфониимидолфторида представлены в программе PASS (онлайн).

Ключевые слова: Пас онлайн, противолейкемический, ингибитор веномбина АБ, ингибитор омптина, противоневротический, против ожирения, противоопухолевый, мукомембранозный, фармакологическая активность.

Kirish: PASS Online dasturi biologik faollikning 4000 dan ortiq turlarini, shu jumladan farmakologik ta'sirlarni, ta'sir qilish mexanizmlarini, toksik va salbiy ta'sirlarni, metabolik fermentlar va tashuvchilar bilan o'zaro ta'sirini, gen ekspressiyasiga ta'sirini va boshqalarni bashorat qiladi. PASS online dasturi (Prediction of Activity Spectra for Substances) - bu organik doriga o'xshash molekulaning umumiy biologik faolligini baholash vositasi sifatida ishlab chiqilgan dastur hisoblanadi. PASS bir vaqtning o'zida organik birikmalar tuzilishi hamda biologik faolliklarining tuzilishiga bog'liqligi haqida ma'lumot beradi. Shunday qilib, PASS online dasturi virtual molekulalarning kimyoviy sintezi va biologik sinovlaridandan qo'llanilishi lozim.

Dasturda Pa qiymat o'rganilayotgan birikmaning biologik faolliklari haqida ma'lumot beradi. Pi qiymat esa birikmaning farmokologik faol emaslik darajasini belgilaydi. IEP

(Invariant Error of Prediction) bu tekshirish jarayonida olingan o'rtacha dastur xatoligi deb qaraladi.

Olingan natijalar tahlili: Ushbu PASS (online) ma'lumotlari asosida sulfonimidol va xiral sulfonimidol ftoridning kasalliklarga nisbatan va turli xil ta'sir etuvchi fermentlarni sekinlashtiruvchi yoki bu ferment faolligini to'xtatuvchi ingibitor hisoblanishi aniqlandi.

Ushbu dasturda olingan natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval

Pa	Pi	Biologik faollik
0,889	0,004	Antileukemic
0,844	0,004	Venombin AB inhibitor
0,828	0,005	Omptin inhibitor
0,731	0,032	Antineurotic
0,692	0,007	Antiobesity
0,654	0,034	Antineoplastic
0,675	0,068	Mucomembranous protector
0,615	0,013	Cardiovascular analeptic
0,644	0,047	Antiseborrheic
0,591	0,004	Loop diuretic

Dastur malumotlariga ko'ra o'rganilyotgan moddaning Antileukemic, Venombin AB inhibitor, Omptin inhibitor, Antineurotic, Antiobesity, Antineoplastic va Mucomembranous protectorga qarshi faolligi yuqori bo'lishi ehtimolligi katta.

1-rasm: PASS (online) dasturida hisoblangan farmakologik faollik diagrammasi

Leykemiya (shuningdek, leykemiya deb ataladi) odatda suyak iligida boshlanadigan va ko'p miqdordagi anormal qon hujayralariga olib keladigan qon saratoni guruhidir. Ushbu qon hujayralari to'liq rivojlanmagan va blast yoki leykemiya hujayralari deb ataladi. Alomatlar qon ketish va ko'karishlar, suyak og'rig'i, charchoq, isitma va infeksiyalar xavfini o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu alomatlar normal qon hujayralari etishmasligi tufayli yuzaga keladi. Tashxis odatda qon testlari yoki suyak iligi biopsiyasi orqali amalga oshiriladi.

Antineoplastic. Antineoplastik yangi to'qimalarning g'ayritabiiy o'sishi yoki o'smalari bo'lgan neoplazmalarning rivojlanishi va o'sishini inhiye qilish yoki oldini olish uchun ishlatiladigan dorilar yoki davolanishni anglatadi. Ushbu dorilar kimyoterapiya vositalarini, maqsadli terapiyani, immunoterapiyani yoki gormon terapiyasini o'z ichiga olishi mumkin va ular turli xil saraton turlarini davolash uchun ishlatiladi. Ular saraton hujayralarini yo'q qilish yoki ularning o'sishi va tanada tarqalishini oldini olish orqali ishlaydi.

Mucomembranous protector. Shilliq qavat yoki shilliq qavat - bu organizm tanasidagi turli bo'shliqlarni qoplaydigan va ichki organlar yuzasini qoplaydigan membrana. U bo'shashgan biriktiruvchi to'qima qatlami ustida joylashgan bir yoki bir nechta epiteliy hujayralaridan iborat. U asosan endodermal kelib chiqadi va ko'zlar, qovoqlar, quloqlar, burun ichidagi, og'iz ichidagi, lablar, jinsiy a'zolar, siydik yo'llari teshigi va anus kabi tana teshiklarida teri bilan davom etadi. Ba'zi shilliq pardalar shilliq, qalin himoya suyuqlik chiqaradi. Membrananing vazifasi patogenlar va axloqsizlikning tanaga kirishini to'xtatish va tana to'qimalarining suvsizlanishiga yo'l qo'ymaslikdir.

Xulosa: Pass (on-line) dasturida sulfonimidol va xiral sulfonimidol ftoridning biologik faolliklari o'rganilganda keltirilgan kasalliklar orasida Antileukemic uchun eng yuqori najja kuzatildi. Bundan tashqari modda sezilarli darajada toksik ta'sirga ega ekanligi "Antileukemic" va "Venombin AB inhibitor" uchun eng yuqori toksiklik ta'siriga ega ekanligi aniqlandi.

Pa qiymati 0,7dan yuqori bo'lgan kasallik shtammlarini farmokologik sinovlardan o'tkazish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyodlar ro'yxati:

1. Hamdamova M.A. Toshov H.S. Qurbonnazarova R.Sh. Kvertsetin va uning ba'zi bir hosilalarining biologik faolligini Pass (online) dasturida tekshirish. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. 2021. Volume 2 Issue 12. Pp.171-173 J
2. Zarifa Yangiboy qizi Samandarova, Hamza Sayidmurodovich Toshov, Azamat Erkinovich Eshbekov. Pisum sativum po'stlog'i pektin moddalarining biologik faolliklarini PASS (online) dasturida tekshirish. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. 2021. Volume 2 Issue 12. Pp.353-357
3. Doman T. N. et al. Molecular docking and high-throughput screening of new inhibitors of protein tyrosine phosphatase-1B // Journal of Medical Chemistry. - 2002. - T. 45. - No. 11. - S.2213-2221.
4. <https://www.way2drug.com/passonline/index.php>
5. <https://cadd.labshare.cn/cb-dock2/index.php>
6. <https://cyberleninka.ru>